

К.И. Калимбетов

*Ажсиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти
“Математика ўқитиш методикаси” кафедраси ассистенти*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5879439>

ҚАТЪИЙМАС БЎЛГАН МАЪЛУМОТЛАРНИНГ КЎПЛИГИ ШАРОИТИДА ОТМ ТАЛАБАЛАРИНИНГ БИЛИМИНИ БАҲОЛАШДА ҚАРОРЛАР ҚАБУЛ ҚИЛИШ АЛОГРИТМИ

Аннотация: Мақолада информатика дарсининг самарали ўзлаштирилишда талабаларнинг билим, кўникма ва малакаларини баҳолашда қатъиймас бўлган маълумотларнинг кўплиги шароитида ўқитиш ва баҳолашда қарорлар қабул қилиш муаммоларини ечиш жараёнлари методлари урганилиб чиқилади. Ушбу мақолада, мутахассисларни жалб қилиш ва саволларнинг сифатини баҳолашда лойқа мангикдан фойдаланишга асосланган рейтингни баҳолашнинг янада мослашувчан методологиясини ишлаб чиқишдир.

Калит сўзлар: *Информатика, педагогика, таълим сифати, қатъиймас математик моделлаштириш, алгоритм, ўқитиш методлари, баҳолаш.*

FUZZY предикатсияси қоидаларини ижро қилиш. Долзарб, мураккаблиги, ўзига хослиги, амалий аҳамиятга, таҳрирда тўғрилигига: саволларга сифати кўп омилларга билан белгиланади. Бизнинг нуқтаи назаримиздан энг муҳими S нинг мураккаблиги ва Z нинг амалий аҳамияти.

Иккала қиймат ҳам 10 баллик тизимда баҳоланади. S учун баллар қуйидаги позицияларда тўпланади: жавоб вариантлари сони, саволнинг ўзи мураккаблиги, жавоб беришда кўшимча ҳисоб-китобларни амалга ошириш зарурати, саволнинг сўзлари ва жавоб вариантларининг умумий ҳажми. Z учун баллар қуйидаги позициялар учун йиғилади: саволнинг асосий моҳияти, саволнинг амалда қўлланиши, саволнинг дастурий таъминотнинг замонавий версиясига мослиги, таклиф қилинган бўйича тўғри қарор қабул қилишнинг аҳамияти савол. Табиийки, ҳар бир позиция учун максимал балл сони олдиндан аниқланади ва мутахассисларга этказилади.

S ва Z лингвистик иккала ўзгарувчиси учун биз $\{ "past", "o'rt", "yuqori" \}$ тўпламидан фойдаланамиз.

Аъзолик функциялари шаклидаги фарқлар масаланинг мураккаблигини баҳолашда кенгроқ эксперт хулосалари билан изоҳланади, чунки мутахассислар кўпинча турли илмий йўналишларда ишлайди ва ҳар хил малакага эга.

Чиқиш ўзгарувчиси сифатида биз k - саволнинг сифат омилини оламиз, уни бирдан иккитагача аниқлаймиз. Талабанинг саволга жавоб бергани учун тўплаган баллари сони k коэффициентининг сон қийматига кўпайтирилади. Шундай қилиб, ҳар хил саволлар максимал баллга эга бўлади. Табиийки, умумий баҳо беришда талаба

тўшаган баллар сони максимал балл билан боғлиқ бўлиши керак.

1-расм. Аъзолик функциялари: а) S учун ; б) Z учун ; в) k учун k ўзгарувчиси учун белгиланган муддат

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{"H"}-\text{past}, \text{"HC"}-\text{o'rta darajadan past}, \text{"C"}-\text{o'rta}, \\ \text{"CB"}-\text{o'rtachha darajadan yuqori}, \text{"B"}-\text{yuqori} \end{array} \right\}$$

шаклида ўрнатилади (2-расм)). Чиқиш коидаларини Мамбани куйидагича шаклида ёзамиз:

IF S is {"past"} and Z is {"past"} THEN k is "H",
 IF S is {"past"} and Z is {"o'rta"} THEN k is "HC",
 IF S is {"past"} and Z is {"yuqori"} THEN k is "C",
 IF S is {"o'rta"} and Z is {"past"} THEN k is "HC",
 IF S is {"o'rta"} and Z is {"o'rta"} THEN k is "C",
 IF S is {"o'rta"} and Z is {"yuqori"} THEN k is "BC",
 IF S is {"yuqori"} and Z is {"past"} THEN k is "C",
 IF S is {"yuqori"} and Z is {"o'rta"} THEN k is "BC",
 IF S is {"yuqori"} and Z is {"yuqori"} THEN k is "B".

Кейинги босқичлар, шу жумладан тўшаниш ва бузилиш қийинчиликларни келтириб чиқаради, масалан Matlap пакетининг ноаниқ мантиқ асбоблар кутиси.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Шавкат Миромонович Таълим-тарбия тизимини такомиллаштириш масалалари бўйича <https://president.uz/uz/lists/view/3924>
2. Bottino R.M., Forcheri P., Molfino M.T. Technology Transfer in School: from Research to Innovation // British Journal of Educational Technology. 1998.
3. Seytnazarov K., Kalimbetov K. The processes of organizing teaching students' algorithms and models. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 2, February 2021 Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492 <https://saarj.com>

4 Р.Н.Усманов, К.К.Сеитназаров // Нечетко-детерминированные математические модели процессов восстановления запасов и качества подземных вод / Наука и Мир 1 (5), 104-108

5. R.N.Usmanov, K.K.Seitnazarov // Justification of technological schemes of groundwater intakes for single beds under the fuzzy initial information / Chemical technology. Control and management, 58

6. Seytnazarov Kuanishbay Kenesbaevich, Kalimbetov Kamal Polovich PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) 58(2): 356-360 An Interdisciplinary Journal Article Received: 2021. <https://www.scopus.com/sourceid/50205>

7. Yuldashev J.G., Usmonov S. Advanced pedagogical technologies. – Tashkent Uzbekistan .:Teacher, 2004.

8. Tolipova J. Pedagogical qualimetry. Tashkent State Pedagogical Institute printing house. 2015 y.